

▶ AUTOMATISMO, CONDUCCIÓN Y CONTRACTILIDAD DEL CORAZÓN

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Sandra Martínez del Sobral Sinitsyna
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	6 de noviembre de 2019
Revisado	11 de noviembre de 2019
Aceptado:	13 de noviembre de 2019
Palabras clave	Automatismo, conducción, contractilidad, corazón, cronotropismo

Resumen

En este resumen se explican las propiedades básicas del corazón, así como los mecanismos por los cuales se llevan a cabo cada una de estas características, se explican conceptos simples desde el automatismo cardíaco, el sistema de conducción, hasta los procesos de excitación-contracción y las leyes que intervienen en los mismos.

* Autor para correspondencia. Tel.: +525547128293

E-mail: shmuely@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3541376>

AUTOMATISMO, CONDUCCIÓN Y CONTRACTILIDAD DEL CORAZÓN

Hay cinco propiedades básicas que hacen del corazón un tejido bastante especial:

- 1) Dromotropismo o la capacidad de conducir impulsos eléctricos a través del corazón
- 2) Automatismo o la capacidad de algunas células cardíacas de iniciar su propia despolarización
- 3) Batmotropismo o excitabilidad
- 4) Inotropismo o contractilidad del tejido muscular cardíaco
- 5) Lusitropismo o la capacidad de relajación del tejido muscular

A continuación se describirán algunas de estas propiedades para poder entender de manera más clara la organización funcional del corazón.

Batmotropismo y dromotropismo

La excitación del corazón normalmente ocurre en una forma ordenada que permite un adecuado bombeo de la sangre hacia los tejidos. Para lograrlo, el corazón depende de un *sistema de conducción estructurado* de la siguiente manera:

El impulso comienza en el nodo sinoauricular (nodo SA), que es el marcapasos fisiológico del corazón. Este nodo consiste en un conglomerado de células especializadas con capacidad de generar sus propios potenciales de acción (mecanismo descrito más adelante). Se encuentra en la porción posterior del atrio derecho, lateral a la entrada de la vena cava superior. A partir de este nodo, el impulso se propaga a través de los atrios por fibras especializadas (como el haz de Bachmann, que lleva el impulso eléctrico hacia el atrio izquierdo) y a través de las uniones comunicantes de las células miocárdicas. Estos impulsos eléctricos llegan al nodo atrioventricular (nodo AV), ubicado en el surco interauricular, cerca del septum membranoso. En el nodo AV ocurre un retraso en la conducción eléctrica que asegura que los atrios se van a contraer antes que los ventrículos, permitiendo que estos últimos se llenen adecuadamente. Después del nodo AV, el impulso eléctrico viaja por el haz de His, que se divide en la rama derecha (continuación directa del haz de His) y la rama izquierda. Esta última, después de atravesar el tabique interventricular, se divide en una fina rama anterior y una rama posterior más gruesa. Finalmente, el impulso llega a las fibras de Purkinje, los miocardiocitos se despolarizan y la contracción se lleva a cabo. El potencial de acción puede pasar a través de todo el corazón en 220ms. Esta conducción tan rápida promueve la contracción sincrónica el músculo cardíaco.

• **Fig. 1** Sistema de conducción cardíaco

Obtenido de Koeppen, B. M., & Stanton, B. A. (2018). *Berne & Levy Physiology*, 7ª Ed., Philadelphia: Elsevier Health Sciences. Capítulo 16, página 315

Uno de los factores más importantes responsable de la rápida conducción eléctrica es la presencia de *uniones comunicantes* entre las células del corazón: Las células cardíacas están conectadas entre sí a través de los discos intercalares, que incluyen uniones mecánicas y conexiones eléctricas. Las conexiones mecánicas, que evitan que las células se separen durante la contracción, incluyen a la fascia adherens y a los desmosomas. Por su parte, las uniones comunicantes (uniones gap) son las responsables de las conexiones eléctricas entre las células, que facilitan la propagación de los potencial es de acción a través del corazón. Es así que la organización de los miocitos cardíacos en el corazón forma un sincitio mecánico y eléctrico que permite que un único potencial de acción se propague por el corazón y provoque una contracción ordenada y sincrónica.

Hay otros *factores que determinan la velocidad de la conducción en los diferentes tejidos del corazón:*

- Los impulsos eléctricos pasan con mayor velocidad de forma longitudinal a través de la membrana celular (isotropismo) que lateralmente de célula en célula (anisotropismo). Esto se debe a que la mayoría de las uniones comunicantes se encuentran en las porciones distales de las células.
- La velocidad de conducción varía de forma directamente proporcional con la amplitud del potencial de acción y la velocidad del mismo durante la fase 0.
- El potencial de membrana en reposo también determina la velocidad de conducción: La despolarización de la membrana inactiva los canales rápidos de Na^+ , lo que a su vez disminuye la amplitud del potencial y su velocidad de conducción.
- La excitación prematura de una célula que no se ha repolarizado por completo también disminuye la velocidad de conducción, ya que no todos los canales de Na^+ están todavía disponibles. O sea, la célula se encuentra en periodo refractario relativo.

Acople excitación-contracción

La duración de los potenciales de acción en los miocitos cardíacos está dada por la corriente de entrada de Ca^{++} a través de canales tipo L en el sarcolema. Dichos canales poseen una subunidad α_1 , también conocida como receptor de dihidropiridina (DHPR). La cantidad de Ca^{++} que entra al músculo cardíaco por estos canales es relativamente pequeña, pero sirve como desencadenante para la salida de Ca^{++} del retículo sarcoplásmico (RS) hacia el citoplasma. Esto es posible gracias a que la porción del retículo sarcoplásmico que está en contacto con los túbulos T (invaginaciones transversales del sarcolema) es rico en receptores de rianodina (RYR), que son canales de calcio activados por Ca^{++} . Es así que cuando entra Ca^{++} del líquido intersticial a través del sarcolema, este desencadena la salida de Ca^{++} del RS a través de RYR. El aumento en las concentraciones de Ca^{++} intracelular permitirán la contracción muscular. Por tal motivo, a este fenómeno se le conoce como acople excitación-contracción. En el caso del músculo cardíaco, se trata de un acople electroquímico, ya que involucra liberación de Ca^{++} inducida por Ca^{++} .

Automatismo

El músculo cardíaco tiene la capacidad intrínseca para despolarizarse e iniciar sus propios potenciales de acción en las células marcapasos. Aunque muchas regiones del corazón son capaces de despolarizarse espontáneamente, en condiciones fisiológicas, las células del nodo SA son las que tienen el ritmo de despolarización más rápido, que al propagarse a través del sistema de conducción suprime la despolarización automática de las demás regiones (supresión por sobreestimulación), que se despolarizan al ritmo marcado por el *nodo SA*. De ahí que se le conozca a esta estructura el *marcapasos fisiológico del corazón*, que marca el ritmo de las contracciones cardíacas normales o *ritmo sinusal*.

Como se mencionó anteriormente, existen *otras regiones capaces de tener función de marcapasos*. Se conocen como *focos ectópicos* o marcapasos ectópicos a ciertas regiones del corazón (fuera del nodo SA) que son capaces de iniciar un latido. Los focos ectópicos pueden volverse marcapasos cuando:

- 1) Aumenta su ritmo
- 2) Disminuye el ritmo del marcapasos fisiológico: Cuando por algún motivo el nodo SA ya no puede despolarizarse y conducir los impulsos eléctricos, las células marcapasos del nodo AV reemplazan la función del nodo SA como marcapasos del corazón, a un ritmo aproximado de 40- 60 latidos por minuto.
- 3) Todas las rutas de conducción entre el foco ectópico y la región con mayor ritmicidad (marcapasos fisiológico) se bloquean: Cuando el nodo AV no puede conducir los impulsos eléctricos que llegan desde las aurículas, las fibras de Purkinje empiezan a ejercer la función de marcapasos para la contracción ventricular, sin embargo, lo hacen a un ritmo de 30-40 latidos por minutos (en comparación con el nodo SA cuya frecuencia de despolarizaciones es de 60-100 por minuto).

Los marcapasos ectópicos suelen funcionar como mecanismos de seguridad cuando el marcapasos fisiológico falla. Sin embargo, la actividad ectópica puede inducir alteraciones en el ritmo cardíaco, tales como despolarizaciones tempranas o taquicardias paroxísticas.

Potencial de acción en las células marcapasos

Para poder comprender adecuadamente las fases del potencial de acción de las células marcapasos, es necesario recordar las fases del potencial de acción de los miocardiocitos:

- Fase 0: de despolarización rápida gracias a los canales de Na^+ dependientes de voltaje.
- Fase 1: de repolarización momentánea debido a la inactivación de los canales de Na^+ y la salida de K^+ .
- Fase 2: meseta, caracterizada por un equilibrio eléctrico entre la entrada de Ca^{++} a través de los canales tipo L y la salida de K^+
- Fase 3: de repolarización, los canales de Ca^{++} se cierran progresivamente mientras que la conductancia para el K^+ aumenta, generando una corriente de salida para este catión.

- Fase 4: potencial de reposo, la membrana tiene una alta permeabilidad al K^+ , mientras que la permeabilidad para Na^+ y Ca^{++} es mucho menor.

A diferencia de las células musculares, las células marcapasos no tienen fase 1 ni 2, por lo cual su potencial de acción se divide en las siguientes fases:

- fase 4 o reposo: Durante esta fase, las células marcapasos se caracterizan por una despolarización gradual y progresiva, conocida como *pendiente de despolarización diastólica*. Dicha pendiente comienza con el potencial diastólico máximo, o el punto de voltaje más negativo al que llega la célula marcapasos ($-55mV$). A este voltaje, los canales rápidos de Na^+ se encuentran en estado inactivado y solo los canales lentos de Na^+ - Ca^{++} permiten la entrada de cationes. Estos canales que permiten la entrada de Na^+ y Ca^{++} (principalmente Na^+) se conocen como canales HCN y son los responsables de la despolarización gradual y progresiva durante la fase 4. A la corriente de entrada de cationes durante esta fase se le conoce como corriente funny (I_f).
- fase 0 o de despolarización: Cuando el potencial de membrana alcanza valores de $-40mV$, se abren los canales de Ca^{++} tipo L, provocando la pendiente de despolarización del potencial de acción.
- fase 3 o de repolarización: los canales de Ca^{++} comienzan a cerrarse y aumenta la permeabilidad de la membrana al K^+ , que tiende a salir de la célula e hiperpolarizarla.

Fig 2 Descargas rítmicas de una fibra del nodo SA. El potencial de acción de dicha fibra se compara con aquel de una fibra muscular ventricular
 Obtenido de Hall, J. E. (2015). Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. Elsevier Health Sciences. Capítulo 10, página 224

Dicha hiperpolarización regresa la membrana a su estado de reposo, donde los canales de HCN permeables a cationes vuelven a abrirse, llevando progresivamente el potencial de membrana hacia el umbral de despolarización que abre los canales de Ca^{++} y el ciclo vuelve a empezar.

Hay tres *corrientes iónicas principales que contribuyen a la despolarización diastólica* que caracteriza a las células marcapasos:

- 1) Corriente de salida de K^+ (I_k): Encargada de la fase de repolarización del potencial de acción, su salida va disminuyendo conforme avanza la fase 4 y aumenta I_f .
- 2) Corriente de entrada de cationes inducida por hiperpolarización celular (I_f): Esta corriente se activa al final de la repolarización, cuando el potencial de membrana alcanza valores de $-50mV$. Entre más negativo se va volviendo el potencial de membrana a partir de ese punto, mayor es I_f . Esta corriente está dada principalmente por Na^+ , que utilizan canales distintos a los canales rápidos de Na^+ dependientes de voltaje
- 3) Corriente de entrada de Ca^{++} (I_{Ca}): Se activa al final de la fase 4, cuando la membrana alcanza valores aproximados de $-35mV$. Esta corriente se encarga de la fase de despolarización del potencial de acción.

Contractilidad

Para que el corazón pueda cumplir su función y bombear la sangre a través de todo el organismo, depende de su capacidad de contracción muscular. A diferencia del músculo esquelético, el corazón no puede reclutar más fibras musculares para desarrollar una mayor fuerza de contracción, sino que depende de mecanismos que se resumen en la ley de Frank-Starling. Dicha ley, se refiere a la habilidad del corazón de aumentar su fuerza de contracción cuando se distienden sus fibras musculares, lo cual ocurre cuando aumenta el retorno venoso y por ende aumenta el llenado de las cámaras cardiacas. A nivel celular, al distenderse las fibras musculares también se distienden los filamentos de actina y miosina, lo cual aumenta la superficie de interacción de ambas cadenas. Al aumentar su superficie de interacción, aumenta la cantidad de puentes cruzados que son capaces de formar, lo cual a su vez aumenta la fuerza de contracción que pueden desarrollar. De igual forma, la distensión del sarcolema aumenta la sensibilidad de la célula al Ca^{++} , lo cual también favorecerá la fuerza de contracción.

La distensión del músculo cardiaco también aumenta la tensión pasiva, que se da gracias al tejido conectivo y a las proteínas elásticas intracelulares (ej titina) y ayuda a prevenir la sobre-distensión del corazón.

El aumento de la fuerza de contracción inducido por distensión de las fibras musculares ocurre en un rango estrecho de longitudes de la sarcómera, resultando en un aumento rápido de la fuerza de contracción al aumentar levemente la longitud de las fibras miocárdicas. Sin embargo, llega un punto en el que una mayor distensión de las fibras no aumentará la fuerza de contracción, sino que por el contrario, dichas fuerzas disminuirán. Esto se debe a que si se distienden demasiado las fibras musculares, disminuye la superficie de interacción de las cadenas de actina y miosina, que ahora se encuentran muy alejadas unas de las otras. Esto disminuye la cantidad de puentes cruzados que se podrán formar y a su vez la fuerza de contracción obtenida.

La relación que existe entre la longitud de las fibras musculares en reposo y la presión ventricular desarrollada durante la sístole se puede representar a través de una *gráfica (o curva) tensión-longitud* como la que se presenta a continuación y donde se observan los cambios en la fuerza de contracción descritos anteriormente:

• **Fig.3** Relación de la longitud de la fibra miocárdica en reposo (longitud de la sarcómera) o volumen telediastólico con la fuerza desarrollada o presión sistólica ventricular máxima durante la contracción ventricular en un corazón intacto (Redrawn from Patterson SW, et al. J Physiol. 1914;48:465.)

Obtenido de Koeppen, B. M., & Stanton, B. A. (2018). Berne & Levy Physiology, 7ª Ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences. Capítulo 16, página 331

La contracción del corazón también está influenciada por la precarga y la poscarga.

La precarga se refiere a la fuerza que estira a las fibras musculares relajadas, aumentando su longitud en reposo. Por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, el llenado del ventricular que distiende la pared durante la diástole representa la precarga. Por su parte, la poscarga se refiere a la fuerza contra la cual el músculo debe actuar. En el caso del ventrículo izquierdo, la poscarga está dada por la presión en la aorta que el ventrículo debe superar para abrir la válvula aórtica y eyectar la sangre.

La precarga y la poscarga dependen de ciertas características del sistema vascular así como del corazón mismo. En relación a la vasculatura, el grado de tono venomotor (que al incrementar, aumenta el retorno venoso) y la resistencia vascular periférica aumentan la precarga y la poscarga respectivamente. En relación al corazón, los cambios en la frecuencia cardíaca o en el volumen de eyección también alteran la precarga y la poscarga.

Finalmente, un buen índice sobre la contractibilidad miocárdica se puede establecer a partir de las curvas de presión ventricular. Un corazón hipodinámico se caracteriza por presiones telediastólicas (la presión que hay en el ventrículo al final de la diástole) y presiones que aumentan lentamente durante la sístole con un volumen de eyección reducido.

En contraparte, un corazón hiperdinámico se caracteriza por una presión tele diastólica baja, con un rápido aumento en la presión ventricular y una fase de eyección corta. Dichas características se pueden observar en una curva de velocidad de acortamiento- tensión, como la que se observa a continuación:

La pendiente de la rama ascendente de la curva de presión ventricular indica el máximo grado de fuerza desarrollada por el ventrículo. El máximo grado de cambio en la presión sobre el tiempo (dP/dt) se representa por las líneas tangentes azules.

• **Fig. 4** Curvas de presión del ventrículo izquierdo con tangentes dibujadas sobre las porciones más inclinadas de la rama ascendente para indicar la máxima proporción de cambio en la presión a través del tiempo (dP/dt). A (curva azul), control; B (curva roja punteada), corazón hiperdinámico, con administración de norepinefrina; C (curva verde punteada), corazón hipodinámico, con falla cardíaca.

Obtenido de Koeppen, B. M., & Stanton, B. A. (2018). *Bernie & Levy Physiology*, 7ª Ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences. Capítulo 16, página 333

En cualquier punto del llenado ventricular, la pendiente nos da un índice de la velocidad de contracción y por lo tanto un indicador de la contractilidad.

De igual forma la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) se usa mucho en la práctica clínica para evaluar la capacidad contráctil del corazón. Se refiere a la proporción de volumen eyectado por el ventrículo izquierdo por latido en relación con el volumen telediastólico

Bibliografía:

Koeppen, B. M., & Stanton, B. A. (2018). Berne & Levy Physiology, 7ª Ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences. Capítulo 13 y 16

Hall, J. E. (2015). Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. Elsevier Health Sciences. Capítulo 10